

ТЕКСТ ТҮСИНИГИ ХӘМ ОНЫ ҮЙРЕНИҮДИҢ ЖОЛЛАРЫ

Турешова Сарбиназ Муратовна

Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университети докторанты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367895>

Аннотация. Бул мақалада текст түсиниги хәм оның лингвистикада, әдебияттаныў илиминде, эстетикада, семиотикада, культурологияда, философияда жүдә кең қолланылыуы терминологиялық мәниси хаққында толық турде айтып өтилген.

Гилт сөз: Текст, Лингвистикада, культурологияда, философия, әдебият, терминологиялық, көркем шығарма.

TEXT COMPREHENSION AND WAYS TO LEARN IT

Abstract. In this article, the terminological meaning of text interpretation and its widespread use in linguistics, literary science, aesthetics, semiotics, cultural studies, and philosophy is described in full.

Key word: Text, Linguistics, cultural studies, philosophy, literature, terminological, artistic work.

ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА И СПОСОБЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье подробно раскрыто терминологическое значение интерпретации текста и ее широкое применение в лингвистике, литературоведении, эстетике, семиотике, культурологии, философии.

Ключевые слова: Текст, языкознание, культурология, философия, литература, терминология, художественное творчество.

Текст (лат. textum – байланыс, биригиў) қатаң терминологиялық мәнисинде сөздин, сөз өнериниң дәрәтпеси. Ол қағазда жазылып, баспадан шыққан хәм оқып қабыл етиўге шамаланған болады. Ал кеңейтилген метафоралық мәнисинде қәлеген нәрсе, қәлеген кубылыс текст сыпатында қабыл етилмеўи мүмкин. Мысалы, «Тәғдир китабында жазылған», «тәбият китабын оқып», «аспан сырларын оқып» дегенге уқсаған сөзлерде көрингениңдей.

Бул термин хәзирги ўақытта лингвистикада, әдебияттаныў илиминде, эстетикада, семиотикада, культурологияда, философияда жүдә кең қолланылады. Ол ең алды бурын лингвистикада пайдаланыла баслады. Текст линвист ушын тәбийий тилдиң қолланылыўы. Оған байланысқанлық хәм ақырына жеткенлик тән. Демек, оның басы хәм аяғы болады. Текст логикалы тығыз байланысқан гәплердиң дүзиминен куралған болып, бир пүтинликти

пайда етеди. Эдебиаттаныў илиминде де текст термини өзиниң кең көринисин тапқан. Ол көркем шығарма тилиниң сөз, сөйлеў (речь, нутк) тәрәпин бир тутас қамтыйды. «Текст, - деп жазады Ю.М.Лотман, - көркем шығарманың бир компоненти»¹.

Текст көп жағдайларда «шығарма» сөзи менен синоним сыпатында қолланылады. Усыннан келип шығып, шығарма текстин «тийкарғы текст» хәм оның «қосымша текст» (побочный текст) деп екиге бөлип қараў дәстүри қабыл етилген. Қосымша текстке шығарманың аты, ескертиўлер, эпиграфлар, арнаўлар, автордың алғы сөзлери, жазылған ўақтының хәм жериниң көрсетилиўлери киреди². Буларды «ишки хәм сыртқы» текстлер деп те атайды.

Бул түсиниклердиң қарақалпақ әдебиаттаныў илиминде үйренилиў жағдайына тоқтайтуғын болсақ, онда булар бойынша төмендегилерди айтыўымыз мүмкин. Публицистикалық шығармалардың тиккелей ишки текстлерин үйрениў анаў я мынаў дәрежеде үйрениў қолға алынғанлығын айтыўымыз мүмкин. Үш-төрт диссертация, бир неше мақалалар пайда болған. Бирақ булар путкилле жеткиликсиз, деп есаплаймыз. Өйткени, республикада көплеген газета-журналлар үзликсиз шығып тур, телевидение, радио ислеп тур. Буларда жарық көрген материаллардың барлығы дерлик алымлардың дыққатынан шетте қалып атыр.

Ал, енди қосымша сыртқы текстлердиң үйренилиўине келетуғын болсақ, онда булар хаққында хеш нәрсениң жоқ екенлигин мойынлаўға мәжбүрмиз. Басқа еллерде соңғы ўақытларда бул түсиниклердиң хәр бири изертлеў объектине айналып атыр. Мысалы, З.Д.Блисковскийдиң «Муки заголовки» («Ат қойыў азабы») китабын көрсетиўимиз мүмкин. Биз өзимиздиң жумысымызда қарақалпақ публицистикасының айырым сыртқы текстлериниң стилистикасына дыққат аўдарыўды мақул көрдик. Олардың ишинен шығармаға ат қойыў, яғный шығарманың аталыўы мәселесин қысқаша ҳалымыздың келгенине қарай қарап шықпақшымыз.

Улыўма алғанда, шығарма китаптың муқабасы хәм оның безелиўинен басланады. Өйткени олар да текст. Айтып кететуғын бир нәрсе, соңғы ўақытта шығып атырған китаптардың безелиўи кеўилдегидей емес. Професионал художниклердиң орнына компьютерлик жансыз дизайн, рекламалық мақсетке муўапық арзан қол «мындалап»турған алабажырақ я сып-сыйқақ сўўретлер хәм соған қусағанлар. Ал шығарманы атаў ямаса оған ат қойыў мәселесине келсек, онда буның жүдә машақат хәм жуўапкершиликли мәселе

¹ Лотман Ю.М. Анализ художественного текста. – М., 1973., с.24.

² Хализов В.Е. Теория литературы. – М., 1999., с.148.

екенин мойынлауымыз керек. Бийкарға З.Д.Блисковский өзиниң китабына атақлы рус жазыушысы К.Паустовскийдиң «Ўой, мына ат қойыудың таусылмас азабын-ай» («О, эти постоянные мучительные поиски названий!») деген сөзин эпиграф етип алмаған.

Усы бағдарда соңғы жылларда шыққан китаптар бойынша бизиң үстүртин бақлауларымыз азлы-көпли дыққатқа турарлық нәтижелерди берди. «Соңғы жылларда китаптарға ат қойыу бойынша қандай сәтсизликлер есиңизде қалды?» деген сорауға қәнигетилши муғаллимлер төмендеги еки факты келтирди. Бириншиси Х.Өтемуратова менен Г.Дәулетованың бирге шығарған бирге шығарған китабы. (муқабасындағы аты тырнақшада берилген). Әлбетте, бул надурис. Неге екени түсиникли. Екиншиси, И.Өтеулиевтиң монографиясы төмендеги ат пенен шыққан: ...

Бул жерде сөзлердиң грамматикалық үйлесимсизлиги көзге тасланады.

Ал бизиң өзимиздиң бақлауымызша, Ө.Өтеулиевтиң 2013-жылы баспадан шыққан «Жабайы көк» атлы топламының аты да сәтсиз қойылған. Бул жерде, бизиңше, сөзлердиң грамматикалық үйлесимлиги есапқа алынбаған. Қәлеген еки сөз қатар турып мәни бер бермейди. Сөзлердиң бири бири менен үйлесимлиги қатаң нызамлылықларға бағынады. Мысал ушын, Ө.Өтеулиевтегидей еки келбетлик бирин бири дерлик анықлап келмейди. Келбетликтің биреуи атлықты анықлап турыуы тийис. Мысалы, «Жабайы көк тай» ямаса «Жабайы көк жорға». «Көк» түрдиң аты. Ол сөзлер менен төмендегише типте үйренилиуи мүмкин: тойғын көк, жабайы көк х.т.б., ал «жабайы көк» десек, дәрхал сауал тууады: түрдиң жабайысы я сыпайысы қандай болады екен?, көк деген не екен, ким екен?». Дурыс, келбетликлердиң (түрлердиң) атлыққа өтип кететуғын жағдайлары көп болады. Мысалы, қызыллар, ақлар, «жасыллар» (экологиялық хәрекеттиң ағзалары), бирақ оларда контекстсиз, яғный атлықсыз, фейилсиз түсиниксиз болып қалады. Мына сөзлерге дыққат қаратайық: «Көк тигилсин!», «Көк түссин!» (қарғыс сөзлер), «көк шықсын».

Түркий халықларда «көк» түр – матам белгиси, әжелдиң символы. Соның ушын азаматы өлген үйлерде хаяллар басына көк тартқан. Қара үйдиң басына көк байрақ тиккен. Биринши еки мысалды толығынша төмендегише оқыуымыз мүмкин: «Көк байрақ тигилсин!», яғный «Әжел, матам байрағы тигилсин!», «Көк түр түссин!», яғный «Әжел түссин басыңа!». Биринши мысалда «көк» байрақтың түри, ал екинши мысалда келбетликтің анықлаушысы жоқ. Ол толық атлықтың функциясын алған, оған жәрдем берип турған «түссин» фейили, усы фейилсиз бул сөз де түсиниксиз болып қалар еди. Ал «көк шықсын» деген сөз «Көк түссин!» менен бир типтеги сөзлер: «Көк (әжел) түссин!», «көк (шөп) шықсын». Усылардан келип шығып жабайы көк атамасында «көк» сөзиниң

қасында анықлаушы атлық сөздің берілмеуі кітаптың атын түсинің қыйынластырады. Оқып болғаннан соң түсинеміз, жылқы туқымы хаққында сөз кетип атырғанын. Жуумақлай келип айтқана ишки текст пенен сыртқы тексттің арасында гармониялық байланыс болыуы ушын сыртқы текстте бар нәрсе ишки текстте болыуы керек хәм, керисинше, ишки текстте бар нәрсе сыртқы текстте бар болыуы керек. Ал «Жабайы көк» атамасында бар тай сөзи сыртқы текстте жоқ, орны ашық түр хәм атама сыпатында тамамланбай қалған. Сол себепли ишки тексттің мазмунын толық бере алмай түр. Өйткени сыртқы текстте жоқ нәрсе ишки текстте болыуы мүмкин емес, ал ишки текстте бар нәрсе сыртқы текстке көшпеуі мүмкин емес.

Көрип турғанымыздай, шығарма аты ишки текстке кириуде үлкен әһмийетке ийе. Ол қандай да мәнисте шығарманың гилти болып есапланады. соның ушын сәтсиз қойылған ат қулптағы уясына түсе алмай атырған тат басқан гилтке уқсайды ямаса есигиниң алды сыпырылмай атырған үйге мегзейди.

Сонлықтан да көп жазыушы, шайырлар, журналистлер өзлериниң шығармаларының атына жууапкершиликли қарайды. Өйткени шығарманың жақсы қабылланыуы оның атынан да ғәрезли. Қарақалпақ публицистлериниң ишинде өз шығармаларына ат таңлауда үлкен тапқырлық көрсетип жүргенлери аз емес. Мысал ретинде Ш.Уснатдиновтың, С.Бахадырованың, Г.Мәтякубованың, Т.Машарипованың, А.Турекееваның, Ө.Өтеулиевтиң кітапларының, мақалаларының атларын көрсетиуге болады. Әдебиятшы алым, профессор Қ.Жәримбетовтың очерк-портретлериниң атлары өзиниң оригиналлығы менен айрылып турады. Олардың пүтин гәп пенен берилиуине қарамастан мәниси шубалаңқы емес, қысқа хәм терең, тартымлы, «мени оқы» деп турады. Қ.Жәримбетовтың Қ.Оразымбетов пенен бирге жазған И.Өтеулиевтың хәм Ж.Хошаниязовтың монографияларына жазған рецензиясы «Сынасаң сынып кетежақ» деп аталған³. Авторлар монографиялар хаққындағы улыума жуумақлаушы сын баҳаны рецензияның атына шығарған. Бул рецензияның қызығыушылық пенен оқылыуын тәмийинлейди.

Қ.Жәримбетовтың тағы бир очерк-портрети оқыушының дыққатын хә дегеннен хауаландырмақ мақсетинде төмендегише аталған: «Агроном он так и не стал» («Бәрибир ол агроном болмады»)⁴. Атама толық тастыйықлаушы хабар сауал пайда етип оның қызығыушылығын арттырады. «Ким екен ол?, неге агроном болмаған?, «агроном ким болған?» деген сауаллардың тууылыуы тәбийий. Бул сауалларға қанығарлық жууап алыу

³ «Әмиүдәрья», № ... 20...-жыл.

⁴ «Вести Карақалпақстана», 19 сентябрь 1997г.

ушын мақала оқылып басланады хәм төмендегише жуўаплар алынады. Очерк-портрет белгили әдебиятшы алым, профессор Жаңабай Нарымбетовтың 60 жыллық юбилейи мүнәсибети менен жазылған екен. Ол аўылында мектепти питкергеннен кейин аўыл хожалық техникумына кирип агрономшылық кәсибин ийелеген екен. Бирақ агроном болып ислемей кейнинен пединституттың рус тили хәм әдебияты факультетин питкерип филолог-алым болған екен, қарақалпақ әдебияты бойынша диссертация жақлаған, монография шығарған, Бердақ сыйлығының лауреаты болған.

Қ.Жәримбетовтың тағы бир мақаласы «Қараөзекке қайтпағаның жақсы болған екен» деп аталады. Ол шығысы қараөзекши, әдебиятшы-алым, филология илимлериниң докторы, профессор Сарыгүл Баҳадыроваға бағышланған екен. Бул мақаланың аты менен де Қ.Жәримбетов оқыўшыны басында-ақ бир ҳаўаландырып алыўға ерискен. Әлбетте, оның ойында саўаллар туўатуғаны анық: неге Қараөзекке қайтпаған?, қайтпағаны неге жақсы болған?, жақсы болғанның мәниси не? Бул саўалларға жуўап излеймиз деп қарақалпақ ҳаял-қызларының арасынан жетилип шыққан ҳақыйқат талант ийеси, алым, жазыўшы, жәмийетлик, ғайраткер, публицист Сарыгүл Баҳадырованың өмир хәм дәретиўшилиқ жолы менен танысамыз. Бул жолдың көп машақатлы тар хәм тайғақ кешиўлериниң көп болғанының гүўасы боламыз. Биз оның нашар ҳалынан шыққан хәр қыйлы шахсый турмысындағы жәмийетлик өмириндеги қыйыншылықларға табан тиреп қарсы турып, өзиниң гөзлеген нийетлерине ерискенин көремиз хәм Сарыгүл Баҳадырованың батыллығына, мәртлигине қайыл қаламыз.

Ендиги мысалларымызды қарақалпақ журналистикасына актив қатнасып жүрген бир қанша республикаға белгили китапларды, топламларды, мақалаларды баспадан шығарған белгили журналистлердиң дәретпелерине дыққат аўдарсақ. Буны биз белгили журналист Шарап Уснатдиновтың дәретиўши шахс сыпатындағы өзине тән қәсийетлерин көрсетип бериўге талапланамыз. Бул жерде биз оның шығармаларына ат қойыў шеберлигин талқылаўдан баслаўды макул көрдик хәм сол арқалы оның дәретиўшилиқ лабораториясына кириўге ҳәрекет еттик.

Бул мәселе бойынша Ш.Уснатдиновтың биринши шыққан көлемли гүрриңлер, эсселер, мақалалар топламының аты да оқыўшылардың дыққатын өзине тартыў менен айырылып турады.

REFERENCES

1. Ахметов С., Усунов Ж, Жәрімбетов Қ. Әдебиаттың атамаларының орысша-қарақалпақша түсіндірме сөзлігі. Нөкіс, «Билим», 1994.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. Н., 1990.
3. Бердимуратов Е. Әдебий тилдің функционаллық стильлеринің раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы. Монография. – Нөкіс. 1973. 19-б.
4. Балақаев М., Жанпейсов Е., Томанов М., Манасбаев Б. Қазақ тилинің стилистикасы. Алматы, 1974;
5. Виноградов В.В. «О задачах истории русского литературного языка преимущественно XVII-XIX вв.» – Известия АН СССР, отделение русского языка и литературы. вып.3.М.1946;
6. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – Москва, 1959. 227-б.
7. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963. 6-бет.
8. Дәўлетов А. Тил билими тийкарлары. Нөкіс., «Билим», 2007
9. Жумамуратова М. Журналистика хәм әдебиат. – Нөкіс: Қарақалпақ мәмлекетлик университети. 1994-ж. 44 бет.
10. Колосов. Г.В. Искусство публицистики. – Алма-Ата: Казахстан, 1968. 209-бет.
11. Лотман Ю.М. Анализ художественного текста. – М., 1973., с.24.
12. Мўминов Ф. Журналистика – ижтимоий институт сифатида.Т.: «Университет», 1998.
13. Машарипова Т. Ж. Публицистика теориясының бир пүтин концепциясы: илимий-методологиялық анализ (Қарақалпақ баспасөзи материаллары мысалында). – Ташкент: «MUMTOZ SO'Z», 2016. 208-б.
14. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
15. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.
16. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.

17. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT

//Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 509-511.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH